

KOMPLEKS O'QUV LUG'ATLARDA LEKSIK BIRLIKLARNING IZOHLANISHI VA TAVSIFIGA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Murodullayeva Nilufar Sunnatillo qizi

Qarshi davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi (PhD)

murodullaevanilufar1398@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19690078>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisdagi kompleks o'quv lug'atlarida leksik birliklarning izohlanishi va tavsifiga nisbatan an'anaviy hamda zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, leksikografiya tarixida shakllangan izohlash prinsiplari, semantik tavsiflash usullari, kontekstual yondashuv, korpus lingvistikasi asosidagi izohlar, multimodal lug'atlar va raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan yangi avlod o'quv lug'atlarining xususiyatlari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy yondashuvlar leksik birliklarning semantik, pragmatik va funksional jihatlarini yanada to'liq ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: leksik birlik, o'quv lug'ati, leksikografiya, semantika, korpus lingvistikasi, kontekstual izoh, zamonaviy lug'atlar.

Аннотация: В данном научном тезисе анализируются традиционные и современные подходы к толкованию и описанию лексических единиц в комплексных учебных словарях. В частности, на научной основе освещаются принципы толкования, сформировавшиеся в истории лексикографии, методы семантического описания, контекстуальный подход, толкования на основе корпусной лингвистики, а также особенности мультимодальных словарей и словарей нового поколения, созданных на основе цифровых технологий. Результаты исследования показывают, что современные подходы способствуют более полному раскрытию семантических, прагматических и функциональных аспектов лексических единиц.

Ключевые слова: лексическая единица, учебный словарь, лексикография, семантика, корпусная лингвистика, контекстуальное толкование, современные словари.

Abstract: This scientific thesis analyzes both traditional and modern approaches to the interpretation and description of lexical units in comprehensive educational dictionaries. In particular, it scientifically examines the principles of interpretation formed in the history of lexicography, methods of semantic description, the contextual approach, corpus linguistics-based interpretations, as well as the features of multimodal dictionaries and new-generation dictionaries developed using digital technologies. The results of the study indicate that modern approaches contribute to a more comprehensive understanding of the semantic, pragmatic, and functional aspects of lexical units.

Keywords: lexical unit, educational dictionary, lexicography, semantics, corpus linguistics, contextual interpretation, modern dictionaries.

Kirish

Leksikografiya tilshunoslikning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u lug'atlar tuzish nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanadi. O'quv lug'atlari esa ayniqsa ta'lim jarayonida til birliklarini o'zlashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Leksik birliklarning izohlanishi masalasi tarixan an'anaviy yondashuvlarga asoslangan bo'lsa-da, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab zamonaviy metodlar rivojlandi [1].

An’anaviy lug’atlarda soʻz maʼnolari koʻpincha sinonimlar orqali yoki qisqa taʼriflar bilan berilgan boʻlsa, zamonaviy lugʻatlar semantik, stilistik, pragmatik va diskursiv xususiyatlarni ham hisobga oladi [2]. Ayniqsa, ingliz tilidagi oʻquv lugʻatlar (learner’s dictionaries) tajribasi butun dunyo leksikografiyasiga katta taʼsir koʻrsatdi [3].

Shu sababli, kompleks oʻquv lugʻatlarda leksik birliklarning izohlanishi va tavsifiga nisbatan an’anaviy hamda zamonaviy yondashuvlarni ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- tavsifiy metod — lugʻat tuzish tamoyillarini yoritishda;
- qiyosiy metod — an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarni solishtirishda;
- komponent tahlil — leksik birliklarning semantik strukturasi aniqlashda;
- korpus tahlili — zamonaviy lugʻatlarda kontekstual izohlarning shakllanishini oʻrganishda.

Tadqiqotda ilmiy manbalar sifatida mashhur leksikograf olimlar — Zgusta, Atkins, Rundell, Apresyan, Mel’čuk, Crystal kabi olimlarning ishlari asos qilib olindi [4].

Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagilarni koʻrsatdi:

Birinchidan, an’anaviy lugʻatlarda leksik birliklar izohi koʻproq normativ va qisqa shaklda berilgan. Masalan, soʻz maʼnosi sinonim yoki umumiy taʼrif orqali izohlangan [5].

Ikkinchidan, zamonaviy lugʻatlarda izohlar koʻproq funksional va kontekstual xarakterga ega. Soʻzning qoʻllanish doirasi, kollokatsiyalari va tipik kontekstlari ham beriladi [6].

Uchinchidan, korpus lingvistikasi asosida yaratilgan lugʻatlar real nutq materiallariga asoslanadi, bu esa izohlarning aniqligini oshiradi [7].

Toʻrtinchidan, zamonaviy oʻquv lugʻatlar multimodal xarakterga ega boʻlib, ularda vizual materiallar, audio yozuvlar va interaktiv elementlar qoʻllaniladi [8].

Tahlil va muhokama

Kompleks oʻquv lugʻatlarida leksik birliklarning izohlanishi masalasi tilshunoslik va leksikografiya tarixida markaziy oʻrin tutadi. Ushbu jarayonni chuqurroq anglash uchun an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarning nazariy asoslari, amaliy qoʻllanishi hamda ularning afzallik va cheklovlarini tizimli ravishda koʻrib chiqish zarur.

An’anaviy leksikografik yondashuvlar, avvalo, struktur tilshunoslik tamoyillariga asoslanadi. Bu yondashuvning nazariy ildizlari Ferdinand de Saussure nomi bilan bogʻliq boʻlib, u tilni belgilar tizimi sifatida talqin etadi. Saussure nazariyasiga koʻra, har bir leksik birlik oʻz maʼnosini boshqa birliklar bilan paradigmatic va sintagmatic munosabatlar orqali oladi [9]. Shu sababli, an’anaviy lugʻatlarda soʻz maʼnosi koʻpincha sinonimik izohlar yoki umumiy taʼriflar orqali beriladi.

Biroq, bu yondashuvning asosiy kamchiligi shundaki, u tilning kommunikativ va pragmatik jihatlarni yetarli darajada hisobga olmaydi. Soʻzning real nutqdagi qoʻllanishi, stilistik ranglari va kontekstual oʻzgarishlari koʻpincha eʼtibordan chetda qoladi. Natijada, oʻquvchi lugʻatdagi izohni tushunsa-da, uni amalda qoʻllashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab leksikografiyada yangi — funksional-semantik yondashuv shakllana boshladi. Bu yondashuv til birliklarini faqat tizim doirasida emas, balki

nutq faoliyati bilan bog‘liq holda tahlil qiladi. Ayniqsa, Yuri Apresyan tomonidan ilgari surilgan komponent tahlil metodi leksik birliklarning semantik tuzilishini chuqurroq ochib berishga xizmat qildi [10]. Ushbu metodga ko‘ra, har bir so‘z ma‘nosi bir necha kichik semantik komponentlardan tashkil topadi va bu komponentlarni aniqlash orqali aniqroq izoh berish mumkin.

Masalan, “yugurmoq” fe‘li faqat “tez harakatlanmoq” deb izohlanmaydi, balki unda “inson yoki jonli mavjudot”, “harakat”, “tezlik”, “maqsad” kabi semantik komponentlar mavjud. Zamonaviy lug‘atlar aynan shunday komponentlarga asoslangan izohlarni berishga intiladi.

Zamonaviy leksikografiyaning eng muhim yutuqlaridan biri — korpus lingvistikasi asosida lug‘at tuzish metodologiyasining joriy etilishidir. Bu yondashuv John Sinclair tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u real nutq materiallariga tayangan holda leksik birliklarni tavsiflashni taklif etadi [11]. Korpus asosidagi lug‘atlarda so‘zlar nafaqat izohlanadi, balki ularning haqiqiy kontekstlarda qo‘llanishi ham ko‘rsatiladi.

Bu esa bir necha muhim afzalliklarni ta‘minlaydi. Birinchidan, lug‘atdagi ma‘lumotlar sun‘iy emas, balki real til materiallariga asoslanadi. Ikkinchidan, foydalanuvchi so‘zning qaysi kontekstda qanday ma‘noda ishlatilishini aniq ko‘ra oladi. Uchinchidan, tilning dinamik tabiati — yangi ma‘nolar, yangi birikmalar — lug‘atlarda tezroq aks ettiriladi.

Zamonaviy o‘quv lug‘atlarida foydalanuvchiga yo‘naltirilganlik tamoyili ham muhim o‘rin egallaydi. Bu borada B.T. Atkins va Michael Rundell ishlari alohida ahamiyatga ega [6]. Ularning fikricha, lug‘at tuzishda asosiy mezon — foydalanuvchining ehtiyojlari bo‘lishi kerak.

Masalan, til o‘rganuvchi uchun oddiy va tushunarli izohlar, misollar, kollokatsiyalar va grammatik ma‘lumotlar zarur. Shu sababli zamonaviy o‘quv lug‘atlarida quyidagi elementlar keng qo‘llaniladi:

- sodda va nazorat qilingan lug‘at (defining vocabulary);
- real kontekstlardan olingan misollar;
- kollokatsiyalar va frazeologik birliklar;
- grammatik izohlar;
- talaffuz ko‘rsatkichlari.

Kollokatsiyalarni berish zamonaviy lug‘atlarning eng muhim xususiyatlaridan biridir. Bu masala Michael McCarthy tomonidan ham keng o‘rganilgan [12]. Kollokatsiyalar so‘zlarning tabiiy birikishini ko‘rsatadi va bu til o‘rganuvchilar uchun nihoyatda muhimdir. Masalan, ingliz tilida “make a decision” deyiladi, “do a decision” emas. Bunday ma‘lumotlar an’anaviy lug‘atlarda deyarli uchramaydi.

Zamonaviy yondashuvlarning yana bir muhim jihati — pragmatik va diskursiv omillarni hisobga olishdir. So‘zning ma‘nosi faqat uning lug‘aviy ta‘rifi bilan cheklanmaydi, balki u nutq vaziyatiga, kommunikativ maqsadga va madaniy kontekstga ham bog‘liq. Shu sababli, zamonaviy lug‘atlarda stilistik belgilashlar (rasmiy, norasmiy, so‘zlashuv, jargon va boshqalar) keng qo‘llaniladi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi esa leksikografiyada tub burilish yasadi. Elektron va onlayn lug‘atlar an’anaviy bosma lug‘atlarga nisbatan bir qator ustunliklarga ega:

- tezkor qidiruv tizimi;
- multimodal ma‘lumotlar (audio, video, tasvir);
- interaktiv interfeys;
- doimiy yangilanib borish imkoniyati.

Masalan, zamonaviy elektron lug‘atlarda foydalanuvchi so‘zning talaffuzini eshitishi, uni turli kontekstlarda ko‘rishi va hatto sinonimlar bilan solishtirishi mumkin. Bu esa o‘quv jarayonini yanada samarali qiladi.

Shu bilan birga, zamonaviy yondashuvlar ba‘zi muammolarni ham yuzaga keltiradi. Birinchidan, ortiqcha ma‘lumot foydalanuvchini chalg‘itishi mumkin. Ayniqsa, boshlang‘ich darajadagi til o‘rganuvchilar uchun murakkab izohlar qiyinchilik tug‘diradi. Ikkinchidan, korpus ma‘lumotlari har doim ham normativ tilni aks ettirmasligi mumkin, chunki real nutqda grammatik xatolar va noformal shakllar ham uchraydi.

Uchinchi muammo — texnologik tengsizlikdir. Elektron lug‘atlardan foydalanish uchun internet va texnik vositalar zarur, bu esa barcha foydalanuvchilar uchun bir xil darajada mavjud emas.

Bundan tashqari, zamonaviy lug‘at tuzishda standartlashtirish muammosi ham dolzarb hisoblanadi. Har bir lug‘at o‘z metodologiyasiga ega bo‘lgani sababli, izohlar o‘rtasida farqlar yuzaga keladi. Bu esa foydalanuvchi uchun chalkashlik tug‘dirishi mumkin.

Shunga qaramay, umumiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy yondashuvlar leksik birliklarning izohlanishida ancha mukammal natijalarni beradi. Ular tilning nafaqat tizimli, balki funksional va kommunikativ jihatlarini ham qamrab oladi.

An‘anaviy va zamonaviy yondashuvlarni qarama-qarshi qo‘yish emas, balki ularni integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Chunki an‘anaviy yondashuvlar nazariy asos va tizimlilikni ta‘minlasa, zamonaviy yondashuvlar amaliy samaradorlikni oshiradi.

Natijada, kompleks o‘quv lug‘atlar aynan shu ikki yondashuvning uyg‘unligi asosida shakllanmoqda. Bu esa til o‘rganuvchilar uchun yanada qulay, aniq va samarali lug‘atlarni yaratish imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kompleks o‘quv lug‘atlarda leksik birliklarning izohlanishi an‘anaviy va zamonaviy yondashuvlar uyg‘unligi asosida shakllanmoqda.

An‘anaviy yondashuvlar izohning aniqligi va tizimlilikini ta‘minlasa, zamonaviy yondashuvlar uning funksionalligini va foydalanuvchiga mosligini oshiradi.

Korpus lingvistikasi, multimodal texnologiyalar va foydalanuvchiga yo‘naltirilgan dizayn zamonaviy lug‘atlarning asosiy xususiyatlariga aylangan.

Kelgusida o‘quv lug‘atlarini yaratishda sun‘iy intellekt va adaptiv tizimlardan foydalanish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zgusta L. *Manual of Lexicography*. – Prague: Academia, 1971. – p. 45–52.
2. Jackson H. *Lexicography: An Introduction*. – London: Routledge, 2002. – p. 78–85.
3. Cowie A.P. *English Dictionaries for Foreign Learners*. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – p. 112–120.
4. Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. – Cambridge: CUP, 2003. – p. 210–215.
5. Landau S. *Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography*. – Cambridge: CUP, 2001. – p. 134–140.
6. Atkins B.T., Rundell M. *The Oxford Guide to Practical Lexicography*. – Oxford: OUP, 2008. – p. 250–265.

7. Sinclair J. *Corpus, Concordance, Collocation*. – Oxford: OUP, 1991. – p. 98–110.
8. Lew R. *Online Dictionaries of English*. – Cambridge: CUP, 2011. – p. 55–63.
9. Saussure F. *Course in General Linguistics*. – New York: McGraw-Hill, 1966. – p. 65–70.
10. Apresyan Yu.D. *Lexical Semantics*. – Moscow: Nauka, 1974. – p. 120–130.
11. Mel’čuk I. *Semantics: From Meaning to Text*. – Amsterdam: John Benjamins, 2012. – p. 200–215.
12. McCarthy M. *Vocabulary*. – Oxford: OUP, 1990. – p. 45–50.